

BENEFÍCIOS DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS EM PORTADORES DE FIBROMIALGIA

 DOI: 10.5281/zenodo.6345398

Rutielen dos Santos Souza

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Salvador – UNIFACS

rutielen01r@gmail.com

Marcus Vinicius Peralva Santos

Biólogo. Doutor em Geologia pela Universidade Federal da Bahia – UFBA

INTRODUÇÃO: A fibromialgia (FM) é uma síndrome crônica dolorosa de causa desconhecida, que se manifesta como uma dor generalizada, principalmente na musculatura, podendo manifestar outros sintomas como fadiga, sono não reparador, alteração de memória, ausência de atenção, ansiedade e em alguns casos até depressão. Os tratamentos farmacológicos atrelados a esta síndrome são focados nos sintomas apresentados pelos pacientes, tendo como objetivo aliviar dores, melhorar o condicionamento físico, qualidade do sono, além de estabelecer o equilíbrio físico e mental. Segundo a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, em 2018 a fibromialgia foi detectada em 2% da população com idade média de 35,8 anos, tendo predominância no sexo feminino e não apresentando relação com os hormônios. Em média a cada 10 casos, sete são em mulheres apresentando idade entre 30 a 60 anos, apesar de ter registros de casos em pessoas mais velhas, e até mesmo em crianças e adolescentes. **OBJETIVO:** Pontuar os benefícios das terapias alternativas e complementares com abordagem holística em portadores de fibromialgia (SFM), com destaque a Auriculoterapia, Acupuntura e Ventosaterapia. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa de revisão integrativa de literatura com abordagem qualitativa e caráter descritivo. A pesquisa bibliográfica foi feita nas bases de dados online da Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Pubmed e pelo portal Bvs durante um período de 8 meses, no ano de 2020. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A

auriculoterapia (AT) através do pavilhão vem apresentando eficácia para o alívio de dores agudas e crônicas, com redução da sua intensidade nas primeiras 48h de início da terapêutica, além de ser um recurso seguro. A Acupuntura embora seja amplamente aceita por pacientes e equipes multidisciplinares, a pesquisa realizada até agora não forneceu evidências suficientes de que ela possa ser eficaz na síndrome fibromiálgica. A ventosaterapia mostra-se muito eficaz em pacientes com fibromialgia, pois vem associada a uma massagem relaxante. Um dos sintomas comuns são as dores nas costas crônicas, normalmente associada a ansiedade, estresse do dia a dia, onde são geradas alterações físicas, emocionais e socioeconômicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O estudo constata que a temática divide opiniões no meio científico, mas as práticas integrativas e complementares em saúde PICS vem apresentando benefícios frente às patologias crônicas bem como minimizando sintomas agudos e crônicos, com exposição de efeitos adversos inferiores aos tratamentos farmacológicos.

Palavras-chave: Fibromialgia; Tratamentos; PICS.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARTIOLI, D. P.; TAVARES, A. L. F.; BERTOLINI, G. R. F. Auriculotherapy: neurophysiology, points to choose, indications and results on musculoskeletal pain conditions. *Brazilian Journal Of Pain*, v. 2, n. 4, p. 1-6, 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672020001800302&lang=pt. Acesso em: 03 out. 2021.

BAI, Y. et al. Efficacy of acupuncture on fibromyalgia syndrome: a Meta-analysis. *J Tradit Chin Med*. 15, v. 34, n. 4, p. 381-391, 2014. Disponível em: <http://www.journaltcm.com/modules/Journal/contents/stories/144/1.pdf> Acesso em: 7 dez. 2020.

BRAZ, A.S.; PAULA, A.P.; DINIS, M.F.F.; ALMEIDA, R.N. Uso da terapia não farmacológica, medicina alternativa e complementar na fibromialgia. *Rev. Bras. Reumatol.* v.51 n.3, 2011. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0482-50042011000300008&lang=pt. Acesso em: 02 dez. 2020.

LAUCHE, R.; CRAMER, H. HÄUSER, W.; DOBOS, G.; LANGHORST, J. A Systematic Overview of Reviews for Complementary and Alternative Therapies in the Treatment of the Fibromyalgia Syndrome. Hindawi Publishing Corporation 2015.

Disponível em: <http://downloads.hindawi.com/journals/ecam/2015/610615.pdf>
Acesso em: 02 dez. 2020.

LEE, A.C et al. La acupuntura como alternativa terapéutica en el abordaje de la fibromialgia. *Revista Cubana de Reumatología* v. 18, n. 3, p. 318-325, 2016.
Disponível em: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/08/911207/la-acupuntura-como-alternativa-terapeutica-en-el-abordaje-de-la_xvj809L.pdf Acesso em: 02 dez. 2020.

MORAIS, B. X. et al. Auriculotherapy and reducing chronic musculoskeletal pain: integrative review. *Revista Brasileira de Enfermagem*, [S.L.], v. 73, n. 6, p. 1-9, 2020.
Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2595-31922019000400356&script=sci_arttext&tlng=pt. Acesso em: 10 fev. 2021.

ROBERT B. K.; M. D.; M. S.; JOEL W.; D. O. ACUPUNCTURE FOR PAIN. *American Family Physician*. v. 100, n. 2, 2019. Disponível em:
<https://www.aafp.org/afp/2019/0715/afp20190715p89.pdf> Acesso em: 02 dez. 2020.

STIVAL, R. S. M. et al. Acupuncture in fibromyalgia: a randomized, controlled study addressing the immediate pain response. *rev bras reumatol.* v.54, n. 6, p. 431–436. 2014. Disponível em:
<https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2255502114001473?token=E9982D8429769F2F0FBD1AC504E8A42C326365B54AC371EF7AE59AC848F08E605FC0F1C2629FF78D963DB5C2FA9E3B1A> Acesso em: 07 dez. 2020.

URRUELA, M. A., SUAREZ-ALMAZOR, M. E. Acupuncture in the Treatment of Rheumatic Diseases. *Curr Rheumatol Rep*. v. 14, n. 6, p. 589–597, 2012. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3691014/pdf/nihms413074.pdf>
Acesso: 07 dez. 2020.

VAS, J. et al. Efeitos da acupuntura em pacientes com fibromialgia: protocolo de estudo de um ensaio clínico randomizado multicêntrico controlado. *Trials* 2011.
Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3055832/pdf/1745-6215-12-59.pdf> Acesso em: 07 dez. 2020.